

Konzeption einer Schulungsreihe zur Datenmanagementplanung für Forschende an zwei Hamburger Hochschulen:

Praxisnahes Datenmanagement: Erfolgreiche Projekte durch gute Planung

Marta Lorenz (HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek), marta.lorenz@hcu-hamburg.de, Referentin Forschungsinformationssystem und Forschungsdatenmanagement, ORCID [0000-0001-8927-5948](https://orcid.org/0000-0001-8927-5948)

Francesca Schulze (Technische Universität Hamburg, Bibliothek), Leitung Digitale Dienste und Referentin Forschungsdatenmanagement, francesca.schulze@tuhh.de, ORCID [0000-0003-2726-4498](https://orcid.org/0000-0003-2726-4498)

1. Motivation

In diesem Projekt soll ein modulares Schulungskonzept zur Datenmanagementplanung für Forschende an zwei Hamburger Hochschulen, der Technischen Universität Hamburg (TUHH) und der HafenCity Universität Hamburg (HCU) erarbeitet werden.

Die Motivation für dieses Projekt war, ein direkt nutzbares Produkt zu schaffen, das sowohl gemeinsam als auch einzeln an den beteiligten Hochschulen eingesetzt werden kann. An beiden Hochschulen ist jeweils nur eine Person in Teilzeit in der Bibliothek mit dem Forschungsdatenmanagement (FDM) beauftragt. Die Entwicklung eines Schulungskonzepts alleine erfordert daher erhebliche personelle Ressourcen, die durch die gemeinsame Entwicklung eines Schulungskonzepts deutlich entlastet werden können.

Mit dieser Projektarbeit möchten wir den Grundstein legen, um ein Bewusstsein für den Nutzen einer soliden Datenmanagementplanung zu schaffen und damit einen notwendigen Kulturwandel an unseren Institutionen voranzutreiben. Das Schulungskonzept soll auch dazu beitragen, die Services der Bibliothek im Bereich des Forschungsdatenmanagements an unseren Einrichtungen bekannter zu machen.

1.1 Ausgangslage: Forschungsdatenmanagement an der HafenCity Universität Hamburg

Die HafenCity Universität Hamburg (HCU) - Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung ist eine recht neue Hochschule, die von der Freien und Hansestadt Hamburg durch die Zusammenführung von vier Fachbereichen aus drei Hamburger Hochschulen (UHH, TUHH und HAW) 2006 im neuen Stadtteil HafenCity gegründet wurde. Die HCU ist eine der wenigen Hochschulen weltweit, die sich explizit mit der Gestaltung und Entwicklung urbaner Räume beschäftigt. Damit treffen sich Forschende der Bereiche Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Geomatik und Kultur der Metropole mit unterschiedlicher historisch und fachlich bedingter Prägung und Bedürfnissen unter einem Dach.

Seit einigen Jahren gibt es ein Repository¹, auf dem im Prinzip auch Forschungsdaten veröffentlicht werden können. Dieses wird jedoch bisher kaum für Forschungsdaten genutzt. Seit Dezember 2022 gibt es an der HCU die Stelle einer „Referentin Forschungsinformationssystem und Forschungsdatenmanagement“ wobei bisher der Fokus der Stelleninhaberin auf dem Forschungsinformationssystem lag.

Außer dem Repository gibt es an der HCU noch keine Angebote im Bereich des Forschungsdatenmanagements.

1.2 Ausgangslage: Forschungsdatenmanagement an der Technischen Universität Hamburg

Die Technische Universität Hamburg (TUHH oder TU Hamburg), gegründet 1978, ist auf Ingenieurwissenschaften spezialisiert. Sie beherbergt etwa 7.400 Studierende, über 110 Professor*innen, mehr als 800 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen sowie rund 600 technische, Verwaltungs- und Bibliotheksmitarbeitende². Sie fördert eine enge Zusammenarbeit zwischen Instituten verschiedener Disziplinen durch die Unterteilung in Studiendekanate und Forschungsfelder. Unter dem Motto "Technik für die Menschen" werden Projekte von der Grundlagen- bis zur Anwendungsforschung und zum Technologietransfer realisiert, wobei die Bedürfnisse der Metropolregion Hamburg berücksichtigt werden. Forschende entwickeln neue Technologien in Bereichen wie Energieversorgung, Mobilität, Logistik und Digitalisierung und kooperieren je nach Projekt mit Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie. Bislang wurden durch Fördermittel der DFG fünf Sonderforschungsbereiche, vier Forschungsgruppen und vier Graduiertenkollegs ins Leben gerufen.

Seit 2019 können Forschende ihre Daten auf TUHH Open Research³ veröffentlichen und langfristig verfügbar machen. Aufgrund des Mangels an geeigneten Repositorien in den Ingenieurwissenschaften wird dieser Service gerne genutzt. Für Software gibt es eine Toolchain, die von der Entwicklung in GitHub/GitLab bis zur Archivierung und Publikation im EU-finanzierten Repository Zenodo reicht.

Entsprechend der „Leitlinien für den Umgang mit Forschungsdaten an der TU Hamburg“ bietet die Bibliothek neben Publikationsunterstützung auch Beratung zu FDM-Ausführungen in Drittmittelanträgen und Datenmanagementplanungen an. Obwohl dieses Angebot zunehmend genutzt wird, bleibt die Gesamtnutzung eher gering (2023: acht, 2024: sieben Beratungen). Seit Ende letzten Jahres koordiniert ein Data Steward das Datenmanagement im neuen SFB 1615 SMART Reactors for Future Process Engineering.

Zur Vorbereitung auf Herausforderungen im FDM führt die Bibliothek jährlich einen FDM-Einführungsworkshop für Promovierende durch, an dem bislang in der Regel rund 10 bis 15 Doktorand*innen und auch Postdocs teilgenommen haben. Es gibt bisher kein Angebot für die Erstellung von Datenmanagementplänen und die allgemeine Förderung des Bewusstseins für FDM.

¹ siehe www.repos.hcu-hamburg.de/browse?type=rdm_institute&rpp=50

² siehe <https://www.tuhh.de/tuhh/tu-hamburg/profil/kennzahlen>

³ Sammlung Research Data TUHH: <https://tore.tuhh.de/handle/11420/2023>

Die FDM-Services sind auf der Website „Forschungsdatenmanagement“ der TU Bibliothek beschrieben⁴.

2. Konzeption der DMP-Schulungsreihe

Unsere Schulungsreihe kombiniert drei kurze Coffee Lectures mit zwei praxisnahen Hands-On-Workshops in einem modularen Konzept. Dadurch können wir die Inhalte präzise vermitteln und auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden zuschneiden. Forschende, die oft unter Zeitdruck stehen, haben die Möglichkeit, einzelne Veranstaltungen oder Module je nach Bedarf zu besuchen.

Die etwa 30-minütigen Coffee Lectures sind kompakt und durch Aufzeichnungen auch nachträglich verfügbar, was eine flexible Teilnahme ermöglicht.

Die Workshops zielen vor allem darauf ab, den Forschenden das Konzept „DMP“ praxisnah zu vermitteln und die Komplexität des Themas zu reduzieren. Nach den Workshops können sie das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen.

Die modulare Aufteilung erlaubt es uns, gezielt unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und gleichzeitig Aufmerksamkeit für die Services der Bibliothek im Bereich des Forschungsdatenmanagements (FDM) zu schaffen. Wir möchten auch Hochschulangehörige aus wissenschaftsunterstützenden Bereichen erreichen, um Multiplikator*innen für die Bedeutung des Themas vor Ort zu gewinnen.

Die Schulungsreihe setzt sich zusammen aus folgenden Modulen:

Modul 1: Einführung in das Forschungsdatenmanagement (FDM)

- **Ziel:** Verständnis für den Begriff FDM und dessen Bedeutung im Forschungskontext entwickeln, Bewusstsein für den Nutzen von FDM fördern, Multiplikator*innen für das Thema an der Hochschule gewinnen.
- **Zielgruppe:** Hochschulangehörige in wissenschaftsunterstützenden Bereichen (z. B. Verwaltung, Rechenzentrum, Bibliothek, Rechtsabteilung, Forschungsförderung, Forschungswerkstätten, Labore) sowie Betreuer*innen wissenschaftlicher Arbeiten.
- **Format:** Online Coffee Lecture.

Modul 2: Grundlagen der Datenmanagementplanung (DMP)

- **Ziel:** Verständnis für den Nutzen eines DMP in Projekten fördern, Komplexität des Themas reduzieren und Vorbehalte abbauen, Interesse an kommenden Workshops wecken, Multiplikator*innen an den Instituten gewinnen.
- **Zielgruppe:** Alle Forschenden, Promovierenden, Promotionsinteressierte.
- **Format:** Online Coffee Lecture.

⁴ siehe <https://www.tub.tuhh.de/publizieren/forschungsdaten>

Modul 3: Grundlagen der Softwaremanagementplanung (SMP)

- **Ziel:** Verständnis für den Nutzen eines SMP in Projekten mit Forschungssoftware fördern, Komplexität des Themas reduzieren und Vorbehalte abbauen, auf Angebote anderer FDM-Anbieter hinweisen.
- **Zielgruppe:** Forschende, Promovierende und Promotionsinteressierte, die Forschungssoftware entwickeln.
- **Format:** Online Coffee Lecture.

Modul 4: DMP für Einzelvorhaben (z. B. Promotionsprojekte, kleine Drittmittelprojekte, wissenschaftliche Nachwuchsförderungsprojekte)⁵

- **Voraussetzung:** Modul 2 oder eine andere Einführungsveranstaltung zum Thema Datenmanagementplanung.
- **Ziel:** Teilnehmende kennen die Inhalte eines DMP, haben erste praktische Erfahrungen anhand eines fiktiven Szenarios und Templates gesammelt und können das Gelernte auf ihr eigenes Projekt anwenden; sie wissen, dass es Tools für die DMP-Erstellung gibt, wie sie diese nutzen können und an wen sie sich zukünftig wenden können.
- **Zielgruppe:** Nachwuchswissenschaftler*innen, Promovierende, Promotionsinteressierte, die am Beginn eigener Projekte stehen.
- **Format:** Hands-On Workshop.

Modul 5: DMP für Verbundvorhaben (z. B. Forschungsgruppen, Schwerpunktprogramme, Sonderforschungsbereiche, internationale Drittmittelprojekte)

- **Voraussetzung:** Modul 2 oder eine andere Einführungsveranstaltung zum Thema Datenmanagementplanung, ggfs. Modul 4.
- **Ziel:** Bewusstsein für die besonderen Herausforderungen des Datenmanagements bei Verbundprojekten schaffen.
- **Zielgruppe:** Forschende und Institutsangehörige, die in Verbundprojekten tätig sind (Projektleitende, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Oberingenieur*innen).
- **Format:** Hands-On Workshop.

Für den Start haben wir die Module 2 und 4 ausgearbeitet, da diese die größte Zielgruppe ansprechen. Modul 5 ist eher für spezifische Forschungsgruppen relevant, und Modul 3 richtet sich nur an einen kleinen Teil der Forschenden. Modul 1, das sich an Hochschulangehörige in wissenschaftsunterstützenden Bereichen richtet, sollte stärker an die Strukturen der Hochschulen angepasst und gegebenenfalls separat durchgeführt werden.

2.1 Ausarbeitung Modul 2 (Online Coffee Lecture)

Unsere Online Coffee Lecture ist als Schulung konzipiert, die sich auf die Wissensvermittlung und der Beantwortung von Fragen konzentriert. Um den Wissenstransfer zu erleichtern und einen direkten Bezug zur eigenen Forschungspraxis zu schaffen,

⁵ Die Einteilung der DMP-Projektmodule in Einzelvorhaben und Verbundvorhaben orientiert sich an der Struktur der DFG-Förderprogramme, welche jeweils unterschiedliche Anforderungen an das FDM stellen.

beginnen wir mit einer Data Horror Story des Thüringer Kompetenznetzwerks Forschungsdatenmanagement (TK FDM). Diese humorvolle Geschichte⁶ veranschaulicht, wie das Übersehen einer kleinen Datei bei der Datensicherung ein Projektteam um ein Jahr zurückwerfen kann. Sie verdeutlicht die Wichtigkeit eines DMP und dient als Warnung und Motivation.

Wir verwenden informative, aber nicht überladene PowerPoint-Folien, um die verschiedenen Bestandteile eines DMP zu illustrieren. Die Coffee-Lecture wird aufgezeichnet, wobei die vorher Zustimmung der Teilnehmenden eingeholt wird. Die Aufnahme wird vor der Fragerunde gestoppt, um eine offene Teilnahme zu fördern. Nach der Coffee Lecture werden Folien und Aufzeichnung den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Das Konzept und ein Entwurf für die Folien zu dieser Coffee Lecture mit dem Titel „Murphy’s Gesetz im Griff: So unterstützt ein Datenmanagementplan Ihre Forschung“ sind in diesem Cloud-Ordner der TUHH zu finden: <https://cloud.tuhh.de/index.php/s/G2zHXAq2GPC4TMW>.

2.2 Ausarbeitung Modul 4 (Hands-On-Workshop)

Unser Workshop Hands-On-Workshop „Datenmanagement planen - Hands-On-Workshop für Nachwuchswissenschaftler*innen“ basiert auf der didaktischen Grundidee von „Lernen durch selber machen“, inspiriert von Konfuzius. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Erarbeitung und Reflexion eines DMP für ein typisches Projekt. Als Workshopleiterinnen liegt unsere Aufgabe darin, den Prozess zu moderieren und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Um den Workshop praxisnah zu gestalten und den Transfer auf das eigene Fachgebiet zu erleichtern, haben wir zwei spezielle Szenarien vorbereitet. Diese behandeln verschiedene Facetten der NFDI4Ing-Archetypen⁷, darunter maßgeschneiderte Experimente, ingenieurwissenschaftliche Software, umfangreiche und heterogene Datenanforderungen, Umfragen und sensible Daten.

Für das Erstellen eines DMP für die in den Szenarien skizzierten Projekte haben wir ein DMP-Template entwickelt. Dieses basiert auf einem Abgleich der Fragen verschiedener Forschungsförderer. Unser Ziel war es, die Fragen und Hilfestellungen möglichst einfach und konkret zu gestalten, um sie zielgruppengerecht anzubieten.

Das Konzept für den Workshop, die Szenarien und das DMP-Template sind in diesem Cloud-Ordner der TUHH verfügbar: <https://cloud.tuhh.de/index.php/s/5pM7M7dctRJ7LGY>. Für die Präsentation von Inhalten haben wir ein HedgeDoc⁸ entworfen, das hier zu finden ist: <https://writemd.rz.tuhh.de/p/EqDI6NZig>.

⁶ siehe <https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/backup-is-key-de.html>

⁷ siehe <https://nfdi4ing.de/archetypes>

⁸ Für die HedgeDocs nutzen wir die Installation der TU Hamburg, um sicherzustellen, dass diese langfristig verfügbar bleiben und auch nach dem Workshop von den Teilnehmenden gelesen werden können.

3. Diskussion der Ergebnisse

Während des Entstehungsprozesses der Schulungsreihe haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen:

Die Zusammenführung der Datenmanagementpläne (DMPs) für unser Workshop-Template gestaltete sich anspruchsvoll, da die Kategorien teilweise uneindeutig waren und sich zwischen den Fördermittelgebern unterschieden. Die Vorgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) waren oft zu vage und wenig mit den FAIR-Prinzipien verbunden. Es war beispielsweise erforderlich, eine Frage zu Persistent Identifiers einzuführen.

Die Methode zur Einführung von Geschichten bzw. Szenarien birgt die Herausforderung, eine Balance zwischen spezifischen Details und der Abholung der Teilnehmenden zu finden. Da die Archetypen von NFDI4Ing sehr detailliert sind, können sie Fachfremde abschrecken. Trotzdem war es wichtig die fachlichen Besonderheiten zu verdeutlichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Teilnehmenden dort abgeholt werden, wo sie stehen. Diese Anpassung erforderte etwas Arbeit und sollte weiterentwickelt werden.

Zur Kollaboration haben wir diskutiert Tools wie Miro oder Conceptboard zu verwenden. Miro erfordert jedoch mehr Einarbeitungszeit und ist anfälliger für technische Störungen. Wir haben uns daher bewusst für HedgeDoc entschieden, um das Konzept einfach und robust zu halten.

Für die geplante Umsetzung der Module stellten wir uns die Frage, ob ein Präsenz- oder Online-Format besser geeignet ist. Primär verfolgen wir die Idee eines Präsenzworkshops, da der persönliche Kontakt und die direkte Interaktion klare Vorteile bieten. Bei Bedarf kann der Workshop jedoch auch im Online-Format durchgeführt werden.

4. Ausblick

Ausblick auf die geplanten Module

Für die kommenden DMP-Workshops werden wir weitere Szenarien ausarbeiten, die weitere relevanten fachlichen Aspekte der Hochschulen abdecken. Diese sollen idealerweise in Zusammenarbeit mit Forscher*innen an unseren Hochschulen entwickelt werden, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und damit nicht nur praxisnahe Beispiele zu schaffen, sondern auch fachspezifische Bedarfe im Bereich des FDM zu identifizieren.

Für den Workshop zu Verbundprojekten werden wir spezifische Beispielszenarien entwickeln, die u. a. Sonderforschungsbereiche und EU-Projekte umfassen. Hierbei werden wir die DMP-Vorlagen und Hilfestellungen der großen Fördergeber als Grundlage für den praktischen Teil des Workshops nutzen und, wenn vorhanden, mit den DMP-Verantwortlichen bereits laufender Projekte zusammenarbeiten.

Wir planen, unsere Schulungskonzepte zusammen mit den begleitenden Materialien in finaler Form auf Zenodo zu veröffentlichen. Auf diese Weise können andere FDM-Beratungsstellen die Inhalte nutzen und anpassen. Darüber hinaus sollen die Materialien zukünftig auf dem Datenkompetenz-Portal DALIA verfügbar sein, das von der NFDI Sektion

Training und Education als Wissensbasis zur Förderung des Kulturwandels und der Kompetenzentwicklung für die FAIR-Prinzipien von Forschungsdaten aufgebaut wird⁹.

Weitere Ideen für FDM-Schulungen

Des Weiteren erwägen wir die Durchführung spezieller DMP-Workshops für einzelne Projektgruppen anzubieten, sofern entsprechende Anfragen eingehen.

Um Metadaten und Daten besser nachnutzbar zu machen, denken wir darüber nach, die Schulungsmethode „LEGO@Metadaten für die Reproduzierbarkeit“ einzuführen. Diese Methode, ursprünglich in Schottland entwickelt wurde, könnte als Modul angeboten werden, das sowohl präsent als auch online an beiden Hochschulen durchgeführt wird. Ziel ist es, Teilnehmende spielerisch an das Thema heranzuführen und die praktische Anwendung im Umgang mit Metadaten zur Sicherstellung der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen zu fördern.

Konzept für Zielgruppe Studierende

Um Studierende für das Thema zu sensibilisieren, planen wir die Entwicklung von niedrigschwelligen Angeboten wie Coffee Lectures, die speziell auf den Umgang mit Daten in studentischen Arbeiten ausgerichtet sind. Unser Ziel ist es, dieses neue Thema nahtlos in bereits etablierte Strukturen zu integrieren. Ein erster Schritt wäre die Zusammenarbeit mit Lehrenden, um zu prüfen, wie das Thema in bestehende Curricula eingebettet werden kann.

In unseren Bibliotheken möchten wir in Schulungen zur Informationskompetenz sowie in Seminaren zur Literaturrecherche und zum wissenschaftlichen Arbeiten auch FDM-Themen wie Datenfindung, -zitation und -organisation integrieren. Fragestellungen könnten sein: Wie finde ich Daten? Wie zitiere ich Daten? Wie organisiere ich meine Daten für die Masterarbeit? Dabei möchten wir auch spielerische Methoden einsetzen, um die Lerninhalte ansprechend und effektiv zu vermitteln.

4.1 Ausblick HCU

Neben diesem hier gemeinsam mit der TU entwickelten Schulungskonzept sollen im Laufe des Jahres bzw. auch 2025 weitere Maßnahmen folgen:

Im Sommer 2024 ist eine Bedarfsanalyse sowohl in Form einer Umfrage als auch in Form von Interviews geplant. Dabei soll geklärt werden, inwieweit Forschungsdatenmanagement bereits bewusst und unbewusst praktiziert wird, welche Werkzeuge genutzt werden und welche Bedarfe bestehen. Die daraus resultierenden Antworten und geknüpften Kontakte sind sicherlich hilfreich um weitere Szenarien für die Workshops auszuarbeiten.

Darauf aufbauend sollten konkrete und messbare Ziele definiert und mit der Bibliotheks- bzw. Hochschulleitung abgestimmt werden: Welche Dienstleistungen können wir an der HCU anbieten, welche können wir als kleine Institution nicht selbst erbringen und müssen/sollten auf andere Dienstleister (NFDI/ FHH-Hochschulen) zurückgreifen?

⁹ siehe <https://dalia.education/>

Informationen zum Forschungsdatenmanagement sollten zeitnah auch auf den Seiten der Hochschule/Bibliothek zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der Umstrukturierung der Homepage und der eingeschränkten Kapazitäten der Stelleninhaberin im Bereich FDM gibt es derzeit noch keine Informationen zu diesem Thema.

Darüber hinaus soll mit dem Upgrade der für das Repositorium verwendeten Software (DSpace) die Nutzung des Repositoriums für Forschungsdaten deutlich vereinfacht werden, z. B. durch verbesserte Metadatenschemata und eine elektronische (implizite) Einverständniserklärung zur Veröffentlichung der Daten.

Ziel wäre es auch, eine OpenScience Policy zu initiieren, um einerseits den Forschenden einen Rahmen zu geben und andererseits FDM auch als Thema der Hochschulen in den Fokus zu rücken.

4.2 Ausblick TUHH

Die Bibliothek der TU Hamburg plant weitere Schritte zur Unterstützung des FDM:

Im Sommer/Herbst 2024 wird der DFG-finanzierte Research Data Management Organiser (RDMO) als neuer FDM-Service an der TUHH eingeführt. Als Mitglied von NFDI4Ing wird die TUHH einen Mandanten dieser RDMO-Instanz von der ULB Darmstadt erhalten¹⁰. Das für das Workshop-Modul 4 entwickelte Template wird in den RDMO-Mandanten integriert und mit TUHH-spezifischen Hilfestellungen sowie einem angepassten Design versehen.

Dieses Template soll Forschende, Promovierende und Promotionsinteressierte bei der Erstellung und Verwaltung ihrer Datenmanagementpläne für erste Projekte unterstützen. Für Verbundprojekte werden schrittweise die Vorlagen der Forschungsförderer mit entsprechenden Hilfestellungen eingepflegt. Die Anpassung des RDMO für den SFB 1615 wird in Zusammenarbeit mit dem Data Steward erfolgen.

Die Weiterentwicklung des Forschungsdatenrepositoriums wird ebenfalls vorangebracht, um den Anforderungen der TUHH-Projekte gerecht zu werden. Dazu gehört die Aufnahme großer Datenmengen, der bibliographische Nachweis von Forschungsdaten der TUHH aus anderen Repositorien und die Anpassung von Eingabemasken.

Es ist entscheidend, dass die neuen FDM-Dienste, Schulungen und Konzepte der Bibliothek gut beworben werden. Daher ist geplant, die Schulungs- und Beratungsservices der Bibliothek im Jour Fixe des Teams „Forschung & Transfer“ vorzustellen, um wichtige Stakeholder*innen wie die Vizepräsidentin Forschung, das Graduiertenkolleg, das Zentrallabor und die Forschungswerkstätten zu erreichen.

Außerdem ist vorgesehen, einen Strategieprozess nach dem RISE-Modell anzuregen, um das bisher Erreichte zu reflektieren, gemeinsame Ziele zu setzen und die Weiterentwicklung des FDM an der TUHH zu planen. Dabei kann das Vorgehen anderer Hochschulen als Vorbild dienen.

¹⁰ siehe <https://rdmo.nfdi4ing.de/>

5. Fazit

Durch die Ausarbeitung dieses Schulungskonzepts haben wir festgestellt, dass eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit in FDM-Themen äußerst sinnvoll und produktiv ist. Diese positive Erfahrung möchten wir in zukünftige Kooperationen der FDM-Beratungsstellen in Hamburg einfließen lassen, insbesondere im Rahmen der aktuellen Diskussionen zur Weiterführung des Projekts Hamburg Open Science (HOS II)¹¹. Unser Ziel ist es, durch die in diesem Projekt erfolgte Kooperation eine stabile Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit in Hamburg zu schaffen und die Bedeutung des FDM als wichtiges Thema der Hochschulen weiter zu stärken.

6. Quellenangaben

Biernacka, K. (2020). LEGO® Metadaten für die Reproduzierbarkeit. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3733164>

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Checkliste für Antragsstellende zur Planung und zur Beschreibung des Umgangs mit Forschungsdaten in Forschungsvorhaben. Versionsdatum 21.12.2021. Verfügbar unter:
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/forschungsdaten/forschungsdaten_checkliste_de.pdf

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Forschungsdaten in den Förderprogrammen. In: dfg.de. Letzte Aktualisierung: 0.02.2022. Verfügbar unter: <https://www.dfg.de/de/grundlagen-rahmenbedingungen/grundlagen-und-prinzipien-der-foerderung/forschungsdaten/forschungsfoerderung>.

Donaldson, M. and Mahon, M. (2019); LEGO® Metadata for Reproducibility. University of Glasgow. DOI: <http://dx.doi.org/10.36399/gla.pubs.196477>

Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement an den Thüringer Hochschulen: Research Data Scarytales. Zugriff am 06.03.2024. Verfügbar unter: <https://forschungsdaten-thueringen.de/fdm-scarytales/articles/ueberblick.html>

Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement an den Thüringer Hochschulen: Research Data Scarytale 01 – Backup is key. Zuletzt aktualisiert am 30.03.2020. Verfügbar unter: <https://forschungsdaten-thueringen.de/geschichten/articles/backup-is-key-de.html>

NFDI4Ing: The Archetype Concept. In: nfdi4ing.de. Zugriff am 05.06.2024. Verfügbar unter: <https://nfdi4ing.de/archetypes/>

Rex, J., Schröter, A., & Lang, K.: Coffee Lecture Slides: Der Datenmanagementplan. 31.03.2021. In: Zenodo. Verfügbar unter DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4650347>

Schmitz, Dominik; Hausen, Daniela; Trautwein-Bruns, Ute: Inhalte eines Datenmanagementplans. RWTH Aachen University. 2018. Verfügbar unter DOI: [10.18154/RWTH-2018-224185](https://doi.org/10.18154/RWTH-2018-224185)

Science Europe. Core Requirements for Data Management Plans. In: Practical Alignment of Research Data Management (Extended Edition), Page 8 ff. January 2021. Verfügbar unter: https://www.scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf

¹¹ zum HOS-Projekt siehe <https://openscience.hamburg.de/de/startseite-hamburg-open-science/>

Servicecenter für gutes Lehren und Lernen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Hrsg):
Methodensammlung für Dozierende der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Version 2.0.
20.08.2021. In: sell.hhu.de. Verfügbar unter:
<https://www.sell.hhu.de/fileadmin/redaktion/Lehre/Hochschuldidaktik/Downloads/Methodensammlung2021.pdf>

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt: NFDI4Ing-Vorlage. Katalog entsprechend der
DFG-Checkliste. In: rdmo.nfdi4ing.de. Zugriff am 29.05.2024. Verfügbar unter:
<https://rdmo.nfdi4ing.de/>

Volkswagenstiftung: 7 Fragen - Basis Datenmanagementplan. In:
volkswagenstiftung.de/de/faqservice. April 2022. Verfügbar unter:
<https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/documents/2022-04%20Basis-Datenmanagementplan.rtf>